

INKLYUZIV TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Bekbo'sinova Laylo Xayrulla qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683719>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'рни va ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. AKT vositalarining inklyuziv ta'limdagi asosiy funksiyalari, imkoniyatlari, milliy va xalqaro tajribalar asosida o'rganiladi. Shu bilan birga, AKTni joriy etishda yuzaga keladigan muammolar va ularning samarali yechimlari ko'rib chiqiladi. Muallif tomonidan inklyuziv ta'lim sifatini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari inklyuziv ta'limda har bir o'quvchiga teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashda AKTning beqiyos roli borligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar. Inklyuziv ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, moslashtirish, interaktiv ta'lim, raqamli savodxonlik, virtual o'qitish, adaptiv o'quv resurslari.

Abstract.

This article provides an in-depth analysis of the role and importance of information and communication technologies (ICT) in the process of inclusive education. It explores the main functions and possibilities of ICT tools in inclusive learning, based on national and international experiences. Moreover, it discusses the challenges encountered in implementing ICT and presents effective solutions. The author offers practical recommendations to improve the quality of inclusive education. The research findings demonstrate the invaluable role of ICT in ensuring equal educational opportunities for every student in an inclusive learning environment.

Keywords: Inclusive education, information and communication technologies, adaptation, interactive learning, digital literacy, virtual teaching, adaptive learning resources.

Bugungi kunda global miqyosda ta'lim tizimida yuksak samaradorlikka erishish, har bir o'quvchining bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ularni ijtimoiy hayotga faol tayyorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim tizimi nafaqat alohida ehtiyojga ega bolalarning balki barcha o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, teng imkoniyatlarni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Inklyuziv ta'lim asosida barcha bolalarga teng va qulay ta'lim sharoitlarini

yaratish hamda ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlash ko'zda tutiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi ta'lim sohasida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, inklyuziv ta'limda AKT imkoniyatlari o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda moslashuvchan o'quv muhitini shakllantirish, ta'lim resurslaridan samarali foydalanish, masofaviy va mustaqil o'rganish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimlarida AKT yordamida ko'plab innovatsion pedagogik yondashuvlar, maxsus o'quv dasturlari, adaptiv dasturiy ta'minot va raqamli platformalar yaratilib, inklyuziv ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilmoqda.

Asosiy qism

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillaridan biri har bir o'quvchining individual ehtiyojini inobatga olgan holda ta'lim mazmunini moslashtirishdir. Bunda AKT qulay texnik va dasturiy imkoniyatlar bilan o'quvchi uchun qulay o'quv muhitini yaratadi. Masalan, eshitish qobiliyati cheklangan bolalar uchun audiovizual materiallar, subtitrlar, maxsus ilovalar; ko'rish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun ovozli dasturlar, braille printerlar va ekran o'qish vositalari keng qo'llaniladi. Shuningdek, intellektual rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan o'quvchilarga moslab yaratilgan interaktiv o'yinlar, elektron darsliklar, adaptiv mashqlar ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirib, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masofaviy ta'lim imkoniyatlari esa har qanday geografik hududda yashovchi va jismoniy harakatlanish imkoniyati cheklangan bolalarga sifatli ta'lim olish imkonini beradi. AKTning inklyuziv ta'limdagi asosiy funksiyalari.

Moslashtirish funksiyasi – AKT o'quv materiallarini o'quvchilarning yosh, qobiliyat va individual ehtiyojlariga moslab taqdim etish imkonini beradi.

Interaktivlik va ishtirokchilik – interaktiv doskalar, raqamli platformalar, multimedia materiallar o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi.

Motivatsiya va qiziqishni oshirish – o'yinlar, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar bolalarning ta'limga qiziqishini oshiradi.

Baholash va monitoring – AKT yordamida onlayn testlar, diagnostika vositalari, portfoliolar o'quvchining rivojlanishini tahlil qilishni osonlashtiradi.

Kommunikatsiya va hamkorlik – AKT orqali o'qituvchi, o'quvchi va otanalar o'rtasida samarali muloqot va axborot almashinuvi amalga oshiriladi.

Inklyuziv muhitda AKTning turli vositalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Maxsus dasturlar: Ovozni matnga aylantiruvchi va aksincha dasturlar, braille o'qish vositalari.

Interaktiv doskalar va planshetlar: Dars jarayonida interaktiv mashg'ulotlar o'tkazish imkonini beradi.

Elektron darsliklar va platformalar: Moodle, Google Classroom kabi virtual ta'lim muhitlari o'quvchilarning mustaqil o'qishiga qulaylik yaratadi.

Simulyatsiya va virtual laboratoriyalar: Amaliy mashg'ulotlarni virtual tarzda bajarish imkoniyatini beradi.

Milliy va xalqaro tajribalar

O'zbekiston ta'lim tizimida ham inklyuziv ta'lim sohasida AKTni keng joriy etish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktablarda interaktiv doskalar, kompyuter sinflari, multimedia materiallar bilan ta'minlanmoqda. Shu bilan birga, xorijiy tajriba o'rganilmoqda. Masalan, Yaponiyada maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun adaptiv robotlar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari ishlab chiqilmoqda. AQSHda esa inkluziv darslarda virtual haqiqat texnologiyalari muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Inklyuziv muhitda AKTdan foydalanishda ayrim muammolar ham mavjud:

Yetarli texnik ta'minotning yo'qligi;

O'qituvchilarning AKT bilan ishlash ko'nikmalari yetarli emasligi;

Ota-onalarning raqamli savodxonligi pastligi;

Dasturiy mahsulotlarning milliy ta'lim tizimiga moslashtirilmaganligi.

Bularning barchasi AKTning inklyuziv ta'limda to'laqonli joriy etilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish, maxsus texnik vositalar bilan ta'minlash va milliy o'quv resurslarini ishlab chiqish zarur.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tahlillar inklyuziv ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'рни beqiyos ekanligini ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini moslashtirish, o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, darslarni interaktiv va qiziqarli tashkil etish mumkin. Bu esa o'z navbatida nafaqat maxsus ehtiyojga ega bolalarning balki barcha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, AKT imkoniyatlaridan to'liq foydalanish inklyuziv ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi va barcha bolalarga sifatli ta'lim olish uchun teng imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning milliy maqsadlari" qarori.

2. Axborot texnologiyalarini rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent, 2022.
3. Mamatov M. va boshqalar. Pedagogika: umumiy asoslar. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020.
4. Shodmonov Sh. Innovatsion pedagogika. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
5. UNESCO. Inclusive Education: The Way of the Future. International Conference on Education, 48th session. Geneva, 2008.
6. European Agency for Development in Special Needs Education. ICT for Inclusion – Policy, Practice and Recommendations. Denmark, 2013.
7. Ahmadova Z. Inklyuziv ta’lim: Nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
8. Honey M., Hilton M. Learning Science Through Computer Games and Simulations. The National Academies Press, 2011.

